
DENSIDADE BÁSICA DA MADEIRA DE PAU-BRASIL (*PAUBRASILIA ECHINATA*): CONTRIBUIÇÕES PARA O MANEJO SUSTENTÁVEL E CONSERVAÇÃO DA ESPÉCIE

DOI: 10.5281/zenodo.14906781

Murilo Pereira da Silva¹

¹Engenharia Florestal – Universidade Federal do Sul da Bahia
murilo.p.s0524@gmail.com

Luara dos Santos Maracás²

²Engenharia Ambiental e da Sustentabilidade – Universidade Federal do Sul da Bahia
luara.santos@gfe.ufsb.edu.br

Railan dos Santos Silva³

³Engenharia Agrícola e Ambiental – Universidade Federal do Sul da Bahia
ssilva.railan@gmail.com

Eder Pinho Magalães⁴

⁴Doutorando em Biosistemas – Universidade Federal do Sul da Bahia
ederufsb@gmail.com

Douglas Edson Carvalho⁵

⁵Professor do curso de Engenharia Florestal – Universidade Federal do Sul da Bahia
douglas.carvalho@ufsb.edu.br

AT13: Engenharia e Materiais

RESUMO: O pau-brasil (*Paubrasilia echinata*), uma árvore nativa do Brasil com grande relevância histórica e cultural, encontra-se em perigo de extinção devido à exploração ilegal e ao avanço de atividades antrópicas. Para reverter esse cenário, uma estratégia proposta é o plantio comercial da espécie, visando suprir a demanda por sua madeira e reduzir a pressão sobre as populações naturais. No entanto, a falta de estudos técnicos sobre as propriedades da madeira de pau-brasil representa um obstáculo para o seu manejo sustentável e sua exploração comercial. Este estudo teve como objetivo determinar a densidade básica da madeira de *P. echinata*, parâmetro fundamental para a classificação e aplicação da madeira, utilizando amostras de um indivíduo com idade estimada entre 40 e 50 anos, coletadas na Bahia. Seguindo as normas NBR 11941, as amostras foram secas e saturadas para determinação da densidade básica, que resultou em 0,750 g/cm³, classificando a madeira como de alta densidade (classe C40). Esse valor indica que a madeira de pau-brasil é adequada para aplicações que demandam resistência e durabilidade, como construção civil, móveis de alto padrão, construção naval e instrumentos musicais. A obtenção desses dados é crucial para incentivar o plantio comercial, contribuindo para a conservação da espécie e o uso sustentável de sua madeira.

Palavras-chave: Engenharia Florestal; Reflorestamento; Física da madeira.

1. INTRODUÇÃO

O pau-brasil (*Paubrasilia echinata*), uma árvore nativa do Brasil pertencente à família Fabaceae (Leguminosae) e à subfamília Caesalpinioideae, possui grande relevância cultural e

histórica, sendo inclusive a inspiração para o nome do país. Durante o período colonial, sua seiva avermelhada era amplamente utilizada para tingir tecidos e algodão. Atualmente, ela continua a ser apreciada, especialmente na fabricação de arcos de violino (Gomes *et al.*, 2019). No entanto, a intensa exploração ilegal e o avanço de atividades antrópicas sobre áreas florestais levaram o pau-brasil a ser classificado como uma espécie em perigo de extinção, tanto em nível nacional (MMA) quanto internacional (IUCN) (FUNBIO, 2021).

Diante desse cenário, uma das estratégias para reverter o declínio populacional da espécie é o incentivo ao plantio de florestas de pau-brasil com fins comerciais. Essa abordagem visa suprir a demanda por sua madeira, reduzindo a pressão sobre as populações naturais, e ao mesmo tempo contribuir para o aumento do número de indivíduos da espécie. No entanto, a implementação de florestas plantadas de espécies nativas, como o Pau-brasil, enfrenta desafios significativos, entre eles a escassez de estudos técnicos sobre suas madeiras.

A madeira, como material biológico e heterogêneo, requer uma compreensão detalhada de suas propriedades para garantir uma aplicação adequada. Uma das principais características a ser considerada é a densidade básica, parâmetro fundamental para a classificação de madeiras e diretamente relacionado à sua resistência mecânica. Conceitualmente a massa específica ou densidade, refere-se à quantidade de matéria lenhosa presente na madeira, ou inversamente a quantidade de espaços vazios presentes no lenho (Moreschi, 2014).

Referente ao Pau-brasil, a falta de estudos sobre suas propriedades físicas e mecânicas representa um obstáculo para o desenvolvimento de práticas sustentáveis de manejo e exploração comercial. Diante dessa lacuna, este estudo tem como objetivo determinar a densidade básica da madeira de *P. echinata*, contribuindo para o enriquecimento de informações sobre madeiras de espécies nativas na literatura. Além disso, busca-se fornecer informações técnicas que possam incentivar produtores a aderir ao plantio dessa espécie, promovendo sua produção em escala comercial e, conseqüentemente, sua conservação.

2. METODOLOGIA

Para o estudo, foram selecionadas quatro cunhas removidas de discos de madeira de *P. echinata*. Os corpos de prova foram retirados de um indivíduo localizado em uma área experimental da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), situada nas coordenadas 14° 45' S e 39° 13' O, no km 22 da BR-415, em Ilhéus, Bahia. A idade exata do exemplar é desconhecida, mas estima-se que esteja entre 40 e 50 anos, com base nos registros de plantio da área fornecidos pela CEPLAC.

O material foi encaminhado ao Laboratório Central de Tecnologia de Produtos Florestais (LCTPF), situado no Centro de Formação em Ciências Agroflorestais (CFCAF) da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Para a determinação da densidade básica, seguiram-se as normas NBR 11941 (ABNT, 2003). Inicialmente, as cunhas foram secas em estufa a uma temperatura de $103\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ até atingirem massa constante, obtendo-se a massa seca por meio de pesagem.

Após a secagem, as amostras foram saturadas em um recipiente com água, onde permaneceram submersas até atingirem a saturação total. Em seguida, o volume saturado foi determinado pelo método de imersão e deslocamento de massa. Para isso, utilizou-se um béquer preenchido com água, posicionado sobre uma balança analítica. As amostras foram fixadas em uma garra acoplada a uma agulha e, cuidadosamente, imersas no béquer com água. O peso da água foi desconsiderado antes da imersão das amostras. Durante o processo, as amostras foram totalmente submersas, mantendo-se próximas à superfície da água e sem contato com as paredes do béquer (Figura 1), conforme descrito por Vital (1984). Para obtenção do valor de densidade básica, aplicou-se a equação 1.

$$P_{bas} = \frac{M}{V} \quad (1)$$

Onde:

P_{bas} = Densidade básica (g/cm³);

M = Massa (g);

V = Volume (cm³).

Figura 1 – Procedimento de coleta do valor de volume das cunhas de madeira de pau-brasil através do método de imersão e deslocamento de água.

Fonte: elaborado pelos autores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O valor referente a densidade básica da madeira de *Paubrasilia echinata* está apresentados na tabela 1.

Tabela 1 – Valores da média, máximo e mínimo para a densidade básica da madeira de *Paubrasilia echinata*, acompanhados do desvio padrão (DP) e coeficiente de variação (CV).

Variáveis	Média	Máximo	Mínimo	DV (%)	CV (%)
Densidade Básica (g/cm ³)	0,750	0,768	0,724	0,023	0,030

Fonte: elaborado pelos autores.

A densidade básica encontrada neste estudo para a madeira de *P. echinata*, foi de 0,750 g/cm³. Segundo Melo *et al.*, (1990), as madeiras são consideradas de baixa densidade quando apresentam valores inferiores a 0,50 g/cm³, de densidade média quando os valores variam entre 0,51 e 0,72 g/cm³, e de alta densidade quando superam 0,73 g/cm³. Com base nesses critérios, a madeira em questão é classificada como de alta densidade, sendo enquadrada na classe C40 conforme a NBR 7190 (ABNT, 1997).

A densidade da madeira está fortemente associada a diversas de suas propriedades mecânicas. De maneira geral, o aumento da densidade resulta em maior resistência mecânica e maior durabilidade natural. Por outro lado, a elevação da densidade reduz a permeabilidade a soluções preservantes e acabamentos superficiais (Moreschi, 2014).

O valor de densidade básica obtido neste estudo está em conformidade com os dados relatados na literatura para a espécie de *P. echinata*. Silva *et al.*, (2021) observaram valores médios de densidade em torno de 0,74 g/cm³ para árvores de Pau-brasil aos 70 anos. Da mesma forma, Rocha *et al.*, (2021) analisaram as propriedades físicas da madeira de Pau-brasil encontrando um valor de 0,78 g/cm³ para densidade básica.

Madeiras de alta densidade, são amplamente utilizadas em setores que demandam

resistência e durabilidade, como na construção civil em vigas, pisos e decks. Fabricação de móveis de alto padrão, construção naval e produção de instrumentos. Sua aplicação também se estende à indústria de compensados e laminados, bem como a trabalhos de marcenaria fina e decoração (Gomes *et al.*, 2019).

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A densidade básica da madeira de *P. echinata* encontrada neste estudo é classificada como de alta e pertencendo a classe C40, sendo adequada para aplicações em setores como construção civil, fabricação de móveis de alto padrão, construção naval e produção de instrumentos musicais. A obtenção de dados sobre a densidade básica e outras propriedades é essencial para incentivar o plantio comercial da espécie, reduzindo a pressão sobre as populações naturais e promovendo sua conservação.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 11941: **Madeira: Determinação da Densidade Básica**. Rio de Janeiro, 2003.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7190-1: **Projeto de estruturas de madeira - Parte 1: Critérios de dimensionamento**. Rio de Janeiro, 2022.

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade | O FUNBIO. FUNBIO. Disponível em: https://www.funbio.org.br/bolsa_funbio/conservacao-do-pau-brasil-paubrasilia-echinata-uma-avaliacao-integrando-dados-morfologicos-geneticos-e-historia-biogeografica/. Acesso em: 13 fev. 2025.

Gomes, S. H. M., Gonçalves, F. B., Ferreira, R. A., Pereira, F. R. M., & Ribeiro, M. M. de J. (2019). Avaliação dos parâmetros morfológicos da qualidade de mudas de *Paubrasilia echinata* (pau-brasil) em viveiro florestal. **Scientia Plena**, 15(1). <https://doi.org/10.14808/sci.plena.2019.011701>

MELO, J. E.; CORADIN, V. T. R.; MENDES, J. C. Classes de densidade de madeira para a Amazônia brasileira. In: **Anais do Congresso Florestal Brasileiro 6**: 695-699. São Paulo, SP, Brasil. 1990.

MORESCHI, J. C. **PROPRIEDADES DA MADEIRA**. 4. ed. Curitiba-PR: Departamento de Engenharia e Tecnologia Florestal da UFPR, 2014.

ROCHA, Vanessa Rodrigues Gomes. **Caracterização física e mecânica da madeira de Paubrasilia echinata (pau-brasil) em diferentes idades**. 2021. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Florestal) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2021. Disponível em:

<https://rima.ufrj.br/jspui/bitstream/20.500.14407/8749/1/Vanessa%20Rodrigues%20Gomes%20Rocha.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2025.

SILVA, Celi Cristina Ramos da; SILVA, Carlos Eduardo Silveira da; GOMES, Fernando José Borges; et al. **PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS DA MADEIRA DE CERNE E ALBURNO DE PAU-BRASIL** (*paubrasilia echinata*). **Madeiras Nativas e Plantadas do Brasil: qualidade, pesquisas e atualidades**, p. 42–61, 2021. Disponível em: <https://downloads.editoracientifica.com.br/articles/210303813.pdf> . Acesso em: 14 fev. 2025.

VITAL, B. R. **Métodos de determinação da densidade da madeira**, Viçosa: Sociedade de Investigações Florestais, 1984. 21 p.